

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РАҲБАР КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Abdullaeva Nafisa Shavkatovna

Maktabgacha talim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayerlash va ularning malakasini oshirish instituti o‘quv va metodik ishlar bo‘yicha prorektori, p.f.d (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982428>

Аннотация Мақолада мактабгача таълим тизимида фаолият олиб бораётган раҳбарларни эгаллаши керак бўлган компетенциялари ва раҳбар шахсига қўйилган талаблар ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: Раҳбар, менежмент, таълим, таянч компетенция, коммуникатив, тизимли таҳлил, режалаштириш, назорат.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида ишлаб чиқаришни ривожлантириш, ташкилот ва корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш кўп жихатдан замон талабларига жавоб берадиган раҳбар ва мутахассисларни тайёрлаш сифатига боғлиқ. Бугунги кунда ижтимоий йуналиштирилган бозор иқтисодиётини барпо этиш шароитида раҳбарларни (бошқарувчиларни) тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлашда менежмент фани алоҳида ўрин тутди. Менежмент фанининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари узок вақт давом этиб келаётган тарихий даврлар билан изоҳланади, менежмент алоҳида, мураккаб фан сифатида XIX асрнинг охири ва XX аср бошларида шаклланди. Менежмент - инглизча суз булиб, узбек тилида бошқарувни ташкил этиш (бошқариш, бошқарув ҳокимияти, ташкил этиш), раҳбарлик қилиш (режалаштириш, тартибга солиш-мувофиқлаштириш, назорат қилиш) маъноларини англатади. Менежмент - бу кўзланган мақсадларга эришиш учун фаолиятни, яъни инсонлар ёки уларнинг гуруҳлари фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда бошқариш усуллари, шакллари ва воситалари мажмуи. Содда қилиб айтганда, менежмент умумий ҳолда у ёки бу фаолият турини ташкил этишни ва унга раҳбарлик қилишни, яъни турли хил соҳаларда фаолият курсатаётган инсонларнинг хатти-харакатларини, муносабатларини мувофиқлаштириш, уларнинг имкониятлари ва қобилиятларидан туғри фойдаланишни ташкил этиш, назорат қилиш ва бошқаришни билдиради. Менежмент энг аввало инсонларни бошқаради, уларни ўз фаолиятига қизиқтириш, тадбиркорликка, меҳнатга ижодий ёндашиш, ззига ишониш туйғуларини шакллантириш, соҳалар бўйича билим, қуликма ва малакаларни эгаллашига қўмаклашиш, янгиликка ва ижодкорликка қўллаш, инсонларнинг фаолиятини бошқариш демакдир.

Таълим менежменти - бу илмий асосда ташкил этилган, ўзига хос погнавийликка асосланган бошқарув: раҳбар, педагогик жамоа, таълим олувчилар жамоаси. Шунга қўра бошқарувни турли хил моделлар асосида амалга ошириш мумкин: интеграл модел, биринчи погна - педагогик жамоа фаолиятини бошқариш, иккинчи погна - ўқувчилар фаолиятини бошқариш. Таълим менежментининг асосий мақсади - таълим муассасаларида ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнини илмий асосда ташкил эташда, муассаса олдида қўйилган мақсадларга эришиш ва рақобатбардош битирувчилар тайёрлашда таълим-тарбия жараёни иштирокчилари бўлган раҳбарлар, мутахассислар ва ижрочиларнинг муносабатлари ва фаолиятларини мувофиқлаштириш, назорат қилиш ҳамда самарали бошқаришни таъминлашдан иборат.

Мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг бошқарув компетенцияси – бу мактабгача таълим ташкилотларида раҳбарнинг бошқарув функцияларини

профессионал равишда бажаришга тайёрлиги ва қобилиятини белгилаб берувчи, билимларни, кадриятларни, коммуникатив ва ташкилий-услугий фаолият таркибий қисмларининг йиғиндисидаги ажралмас шахсий-касбий тавсиф бўлиб, бу бошқарув вазибаларини самарали олиб боришни таъминлайди.

Мактабгача таълим тизимида фаолият олиб бораётган раҳбар ва педагог ходимлар кўйидаги **таянч компетенцияларга** эга бўлиши зарур деб ҳисоблаймиз:

- Ижтимоий-ҳуқуқий компетенция
- Шахсий-рефлексив компетенция
- Коммуникатив компетенция
- Тизимли-таҳлил компетенцияси
- Ахборат коммуникатив технологиялардан фойдаланиш компетенцияси.

Мактабгача таълим тизимида фаолият олиб бораётган раҳбарлар **касбий-педагогик** ва **бошқарув компетенцияларига** эга бўлишлари керак.

Касбий компетенция педагогик ва психологик билимларни эгаллашни ўз ичига олади.

Бошқарув компетенцияси ўз ичига лидерлик, конфликтларни бошқариш, лойиҳаларни бошқариш, стратегик фикрлаш, креативлик, инновацияларга очиқлик ва яна бир қанча компетенцияларни ўз ичига олади.

Ҳар бир оила, меҳнат жамоаси, тизим, вазирлик, соҳа ва мамлакатнинг бугунги тинч, фаровон ҳаёти, ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва эртанги истиқболи кўп жиҳатдан уни бошқариб бораётган раҳбарнинг шахсига, унинг маънавияти, ақл-заковати, билими, ҳаётий тажрибаси, инсоний хислатлари, шахсига хос бўлган индивидуал-психологик хусусиятларига боғлиқдир.

Мактабгача таълимни бошқарув тизимида фаолият олиб бораётган ҳар бир раҳбар ўз шахсига қўйилган талабаларни мукамал билиши ва унга амал қилиши лозим:

- Раҳбар, авваламбор, ўз соҳасининг яхши мутахассиси бўлиши, унинг турли босқичлари ва жавҳалари, турли лавозимларда ишлаган бўлиши баробарида ўзини ижобий томондан кўрсатган бўлиши керак;

-Одамлар билан ишлашни яхши кўриш, бу фаолиятдан завқланиши, инсонларга бўлган меҳрини ифодалай олиши лозим;

-Ташкилотчилик ва ташаббускорлик хислатлари раҳбар шахсида етарли даражада шаклланган бўлиши зарур;

-Ўзининг ташкилоти, муассасаси, соҳасининг ютуқ ва муаммоларини аниқ тасаввур қилиши, уларнинг истиқболини белгиловчи ривожланиш йўлларини яхши билиши керак;

-Ўз соҳасида янгиликни жорий этишга доимо эҳтиёж сезиши, шу билан бирга, ҳар бир “ялтираган” нарса ҳам “олтин” эмаслигини яхши уққан ҳолда иш кўриши ва доим ҳам эскиси ёмон бўлавермаслигини билиб иш кўриш лозим;

Дунёда ҳеч нарса абадий бўлмагани каби, раҳбарлик ҳам абадий бўлмаслигини, раҳбар уни фақатгина ўз фаровонлигини таъминлаш манбаи деб тушунмаслиги, бу “касалик”ка қарши унда “маъмурий-ижтимоий иммунитет” бўлиши шарт. Ҳар бир раҳбар авваламбор ундан халқ орасида қандай ном қолишини, бу эса унинг раҳбарлик фаолиятининг мазмуни билан белгиланишини чуқур англаб етиш керак

-Раҳбар вақти-вақти билан ўзини ўзгалар: ходимлари, бегоналар, унинг тасарруфида бўлмаганлар кўзи билан кўриши фойдадан холи бўлмайди. Бундан ҳамма ҳам бир хил баҳо

бермайди, чунки улар ичида дўстлар, душманлар, қўл остида ишлаётган ва бор ҳақиқатни айта олмайдиганлар, муваффақиятни кўра олмайдиганлар ва бошқа тоифадаги одамлар бор. Шунинг учун ҳам кўпчилик, турли табақа одамлардан олинган ва умумлаштирилган баҳо объектив баҳога яқин бўлишини унутмаслик керак;

-Ҳар бир раҳбарнинг объектив баҳоси аксарият ҳолда раҳбар ишдан кетганда, ўзга иш, лавозимга ўтказилгандан сўнг берилади. Буни ҳар бир раҳбар унутмаслиги ва вақти-вақти билан ишдан кетгандан сўнг уни ҳозир ўраб турган ва тасарруфидаги ходимлари қандай муносабатда бўлиши мумкинлигини ўйлаб, аниқ тасаввурга эга бўлиши лозим

Хулоса ўрнида шунни айтиш мумкинки, таълимни қайси бир бўғини бўлишидан қатъий назар унда фаолият олиб бораётган раҳбарнинг билими, кўникмаси ва малакасига эътибор қаратиш ва уни ўз ўрнига қўйиш тизимни ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Раҳбар бошқарув компетенцияга эга бўлиши ва раҳбар шахсига қўйилган талабларни пухта билиши муҳим. Раҳбарни бошқарув компетентлигини юқори бўлиши таълим сифатини оширишга ва ходимлар ўртасида ишга бўлган масъулиятни кўтарилишига замин бўлади.

REFERENCES

1. “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПҚ-4312-сонли қарори, 2019 йил 8 май
2. Тухтабоев А. Маъмурий менежмент. Т.,”Молия”, 2003 йил, 141-бет.
3. Абдуллаева Н.Ш Кластерли ёндашув асосида мактабгача таълим ташкилотларида таълим сифатини ошириш механизмларини такомиллаштириш педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати Б-12 Тошкент-2023 йил
4. Мирсолиева Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати Б-14 Тошкент-2019 йил
5. Ҳамдамова Малака ошириш жараёнида мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг бошқарув компетенциясини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати Б11-12 Тошкент-2020 йил
6. Шоумаров Ғ.Б Раҳбар шахсига қўйилган талаблар. Тақдимот 2024